

НАГЛЯДНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Ф. Маматкулова¹

Аннотация:

Статья посвящена анализу применения наглядности при изучении словообразования на занятиях по русскому языку. При составлении схем показывается процесс образования родственных слов. Применение словообразовательных схем, таблиц способствует сознательному усвоению учебного материала учащимися.

Ключевые слова: наглядность, словообразование, родственные слова, аффиксы, морфемы, морфологическая структура.

doi: <https://doi.org/10.2024/v1hgci78>

Применение наглядности — залог сознательного усвоения учащимися изучаемого материала. Роль наглядности - привлечь внимание детей к языковым явлениям.

Дидактический принцип наглядности обучения, как отмечает Л.П.Федоренко совпадает с методическим принципом внимания к материи языка [2,32]. Предметом наглядности должна быть материя языка, т. е. слова и предложения, а не вещи и явления, которые могут быть названы этими словами и предложениями. И хотя все грамматические формы слов и предложений в объективной языковой действительности существуют только в связной речи, для удобства изучения эти формы отвлекаются и показываются вне контекста как отдельные приставки, суффиксы, корни, системы окончаний, предлоги, союзы, частицы формы простых и сложных предложений. Данные положения Л. П. Федоренко отражают “внутреннюю” сторону принципа наглядности, т.е. то, что должно быть объектом наглядности при обучении русскому языку [2,32].

Но еще К.Д. Ушинский отмечал, что нельзя считать наглядным только то, что вызывает зрительные ощущения [2, 30]. При работе с наглядными пособиями должны принимать участие все органы чувств. Чем больше органов чувств принимает участие в восприятии того или иного предмета или явления, тем прочнее наши впечатления и тем дольше они сохраняются. Поэтому очень важна как “внутренняя” сторона принципа наглядности (т.е. что представить для зрительных ощущений, так и его “внешняя” сторона (изображение того, что мы показываем учащимся, преподнесение его и т.д.). Осуществляя принцип наглядности при изучении словообразования, учитываются обе его стороны: что и как представить учащимся для наглядного восприятия.

Для привлечения внимания учащихся к необходимому для усвоения

¹ Маматкулова Фатима Хайдаровна, учитель средней школы № 12, г.Самарканд, Узбекистан

материала по образованию слов и их составу были использованы следующие виды наглядности:

1. Наглядная запись примеров. 2. Схемы, отражающие процесс образования слов одного корня, которые мы условно называем словообразовательными схемами. 3. Таблицы образования слов. 4. Таблицы состава слова. 5. Алгоритмические таблицы. 6. Словари.

Под наглядной записью примеров мы понимаем такую запись, при которой словообразовательные элементы выделяются шрифтом (письменным или печатным), размером букв, на доске и в тетрадах – цветом мела или краски и др. Например, Нев(а)+СК(ий)--- Невский.

Словообразовательные схемы содержат только отдельные значимые части слов – образующие основы и словообразовательные аффиксы – и могут быть различными. Образование слов с корнем дом- можно изобразить, например, такими схемами:

- в) 1. Дом.
 2. Дом+ИК, ДОМ+ИН+а, дом+АШН+ий,
 дом+ОВИТ+ый

г) Особой разновидностью словообразовательных схем является словообразовательный ряд:

ездить— Поездить -----поездКа; I
 крепить ---- ЗАкрепить -----закреплЕНИ (Й) е.

Словообразовательные таблицы отличаются от словообразовательных схем тем, что они содержат примеры (слова), образование которых показывается графически, и способствуют осмыслению образования слов и правильному выделению морфем в словах.

Таблицы образования слов, как и словообразовательные схемы, также могут быть различными.

Слова для разбора	От какого слова образовано	Образующие	
		приставки	суффиксы
Переделка	Переделать	—	--к
Переделать	Делать	пере	—
Приближение	Приблизить	—	-ени(й)-
Белизна	Белый	—	-изн-

Слова для разбора	Графическое изображение слов
Переделка	Передел-ать---передел+к+а
Белизна	Бел-ый---бел+изн+а

Таблица образования родственных слов с корнем
 СВЕТ

Свет	по+светить
Освещение	свет+и+ть
Посветить	о+светить
Осветить	свет
Светить	свет+л+ый
Светлый	освещ+ени(й)е

Если при составлении словообразовательных схем можно показать процесс образования родственных слов, то таблицы дают возможность брать для словообразовательного анализа слова с разными корнями.

Осмысленное выделение морфем в слове должно сочетаться с умением применять к ним соответствующие правила. Поэтому одним из эффективных видов наглядности при изучении словообразования и состава слова являются алгоритмические таблицы, рационально организующие мыслительную деятельность ученика.

Например, алгоритмическая таблица, способствующая усвоению правописания корней с чередующимися *е — и*,

Использование орфографического и толкового словарей, “Школьного словообразовательного словаря” З. А. Потехи представляет учащимся возможность видеть правильные образы как целых слов, так и морфем,

составляющих слово, воспитывает интерес к морфологической структуре слова, значению слов и их правописанию [4, 156].

Выделение морфем путем наглядной записи, составление словообразовательных схем и таблиц, работа со словарями ставит учащихся в различные условия работы над одним и тем же грамматическим материалом, способствуя закреплению образовавшегося умения и прочности знаний учащихся.

Список использованной литературы:

- [1]. Касаткин Л.Л., Клобуков П.А., Лекант П.А. Краткий справочник по современному русскому языку. - М.: Просвещение, 1991. – 383 с.
- [2]. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. - М.: Просвещение, 1988. – 240 с.
- [3]. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителя. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. -399с.
- [4]. Русский язык: энциклопедия/ под ред. Ю.Н. Караулова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Научное издательство “Большая Российская энциклопедия”, Дрофа, 2008. – 703 с.